

IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Vasiyeva Dilfuza Dilshod qizi

Jo'rayeva Feruza Baxtiyor qizi

Jurayev Suhrobjon Salohiddin o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

Abstract. *Today, modern technologies have become one of the important elements determining the future of society, and the demand for the field is increasing day by day. We can see the result of this in the example of innovative solutions and artificial intelligence around us. One of the modern developments is IoT technology. Different types of devices form different types of networks that interact with different applications over the Internet. Networks of devices connect to the Internet and then interact with applications over a transit network. This article explains the concept of IoT and the principles of its organization.*

Keywords: *IoT, modern technologies, sensor networks, IT, services, Items internet (IoT), artificial intelligence (AI), machine learning, sensors, internet, smart object, virtual world, smart devices.*

Аннотация: *Сегодня современные технологии стали одним из важных элементов, определяющих будущее общества, и спрос на эту сферу растет день ото дня. Результат этого мы можем видеть на примере инновационных решений и искусственного интеллекта вокруг нас. Одной из современных разработок является технология IoT. Эта транзитная сеть является основными коммуникациями интернет-инфраструктуры. В данной статье объясняется понятие IoT и принципы его организации.*

Ключевые слова: *Интернет вещей, современные технологии, сенсорные сети, ИТ, услуги, Предметы Интернета (IoT), искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, датчики, Интернет, умный объект, виртуальный мир, интеллектуальные устройства.*

Annotatsiya: *Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar jamiyatning istiqbolini belgilovchi muhim unsurlardan biriga aylangan va sohaga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Buning natijasini yon atrofimizdagi innovatsion yechimlar hamda sun'iy intellektlar misolida ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy ishlanmalardan biri IoT texnologiyasidir. Har xil qurilmalar turlari Internet orqali turli ilovalar bilan o'zaro ta'sirlashishadigan har xil tarmoqlar turlarini tashkil qiladi. Bu ilovalar bir necha interfeyslarni tashkil etishi mumkin. Qurilmalar tarmoqlari Internet bilan bog'lanadi, keyin esa tranzit tarmoq orqali ilovalar bilan o'zaro ta'sirlashishadi. Ushbu maqolada eng ommaviy terminlardan biri bo'lgan - IoT haqida tushuncha va uning zamonaviy texnologik rivojlanishda tutgan o'rni haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'zlar: *Buyumlar internet (IoT), sun'iy intellekt (AI), mashinali o'qitish, sensorlar, internet, smart obyekt, virtual olam, aqlli qurilmalar.*

Kirish. Atrofimizdagi barcha predmetlar va qurilmalar (uy asboblari va jihozlari, kiyim-kechak, mahsulotlar, avtomobillar, sanoat qurilmalar va boshqalar) miniatyurali (kichik o'lchamli) identifikatsion va sensorli (sezgir) qurilmalar bilan jihozlangan deb tasavvur qilamiz. U holda ular bilan zarur aloqa kanallari bo'lganida nafaqat bu obyektlarni va ularning parametrlarini fazoda va vaqt bo'yicha kuzatish, balki ularni boshqarish mumkin bo'ladi.

Turli sohalardagi tashkilotlar yanada samaraliroq ishlash, mijozlarga yaxshi xizmat ko'rsatish, qarorlar qabul qilishni yaxshilash va biznes qiymatini oshirish uchun IoT dan tobora ko'proq foydalanmoqda.

Uslublar. Bu soha bir nechta texnologiyalarning, jumladan, hamma joyda mavjud hisoblash, buyum sensorlari, tobora kuchayib borayotgan o'rnatilgan tizimlar va mashinalarni o'rganishning birlashuvi tufayli rivojlandi. O'rnatilgan tizimlarning an'anaviy sohalari, simsiz sensor tarmoqlari, boshqaruv tizimlari, avtomatlashtirish (jumladan, uy va binolarni avtomatlashtirish) mustaqil va birgalikda buyumlar Internetini faollashtiradi.

Natijalar va munozaralar. Narsalar interneti yoki IoT - bu boshqa IoT qurilmalari va bulut bilan ulanadigan va ma'lumotlarni almashadigan o'zaro bog'liq qurilmalar tarmog'idir. IoT qurilmalari odatda sensorlar va dasturiy ta'minot kabi texnologiyalar bilan o'rnatilgan bo'lib, ular mexanik va raqamli mashinalar va iste'molchi ob'ektlarini o'z ichiga olishi mumkin.

IoT ekotizimi o'z muhitidan olingan ma'lumotlarni yig'ish, jo'natish va ularga amal qilish uchun protsessorlar, sensorlar va aloqa apparatlari kabi o'rnatilgan tizimlardan foydalanadigan veb-qobiliyatli aqlli qurilmalardan iborat.

IoT qurilmalari. IoT shlyuziga ulanish orqali yig'ilgan sensor ma'lumotlarini baham ko'radi, u IoT qurilmalari ma'lumotlarni yuborishi mumkin bo'lgan markaziy markaz vazifasini bajaradi. Ma'lumotlar almashishdan oldin, u ma'lumotlar mahalliy tahlil qilinadigan chekka qurilmaga ham yuborilishi mumkin.

Mahalliy ma'lumotlarni tahlil qilish bulutga yuborilgan ma'lumotlar hajmini kamaytiradi, bu esa tarmoqli kengligi sarfini kamaytiradi. Ba'zan, bu qurilmalar boshqa tegishli qurilmalar bilan bog'lanadi va bir-biridan olingan ma'lumotlar asosida ishlaydi. Qurilmalar ishning katta qismini inson aralashuvisiz bajaradi, garchi odamlar qurilmalar bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin, masalan, ularni sozlash, ularga ko'rsatmalar berish yoki ma'lumotlarga kirish.

IoT ning qo'llanilishi. Narsalar interneti tashkilotlarga bir qancha afzalliklarni beradi. Ba'zi imtiyozlar sanoatga xos, ba'zilar esa bir nechta sohalarda qo'llaniladi.

IoT ning ba'zi umumiy afzalliklari korxonalariga quyidagilarga imkon beradi:

- ✓ ularning umumiy biznes jarayonlarini kuzatish;
- ✓ mijozlar tajribasini yaxshilash (CX);

- ✓ vaqt va pulni tejash;
- ✓ xodimlarning mehnat unumdorligini oshirish;
- ✓ biznes modellarini integratsiyalash va moslashtirish;
- ✓ yaxshi biznes qarorlar qabul qilish;
- ✓ ko'proq daromad keltirish.

IoT kompaniyalarni o'z bizneslariga yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishga undaydi va ularga biznes strategiyalarini yaxshilash vositalarini beradi. Umuman olganda, IoT sensorlar va boshqa IoT qurilmalaridan foydalangan holda ishlab chiqarish, transport va kommunal tashkilotlarda eng keng tarqalgan; ammo, shuningdek, qishloq xo'jaligi, infratuzilma va uyni avtomatlashtirish sohaslaridagi tashkilotlar uchun foydalanish holatlarini aniqladi va bu ba'zi tashkilotlarni raqamli transformatsiyaga olib keldi. IoT qishloq xo'jaligidagi fermerlarga ishini osonlashtirish orqali foyda keltirishi mumkin. Sensorlar yog'ingarchilik, namlik, harorat va tuproq tarkibi, shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasini avtomatlashtirishga yordam beradigan boshqa omillar haqida ma'lumot to'plashi mumkin. Infratuzilma atrofidagi operatsiyalarni kuzatish qobiliyati ham IoT yordam berishi mumkin bo'lgan omil hisoblanadi. Sensorlar, masalan, binolar, ko'priklar va boshqa infratuzilmalardagi hodisalar yoki o'zgarishlarni kuzatish uchun ishlatilishi mumkin. Bu xarajatlarni tejash, vaqtni tejash, hayot sifatini o'zgartirish va qog'ozsiz ish jarayoni kabi afzalliklarni olib keladi. Uyni avtomatlashtirish biznesi binodagi mexanik va elektr tizimlarini kuzatish va boshqarish uchun IoT-dan foydalanishi mumkin. Keng miqyosda aqlli shaharlar fuqarolarga chiqindilar va energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. IoT barcha sohalarga, shu jumladan sog'liqni saqlash, moliya, chakana savdo va ishlab chiqarish sohaslariga tegishli.

1-rasm. Iot texnologiyalarni qo'llash mumkin bo'lgan sohalar.

IoT tarmog'ining har bir tuguni ma'lumotlarni yetkazishning qandaydir xizmatini ko'rsatish bilan o'z servisni taqdim etadi. Shu bilan bir vaqtda bunday tarmoqning tuguni istalgan boshqa tugundan komandalarni qabul qilishi mumkin. Bu barcha IoT qurilmalari bir-birlari bilan o'zaro ta'sirlashishi va birgalikda hisoblash masalalarini yechishi mumkinligini bildiradi. IoT qandaydir bitta xizmat ko'rsatish zonasi yoki funksiyasi bilan birlashtirilgan lokal tarmoqlarni tashkil etishi mumkin.

IoT qurilmalari bilan o'zaro ta'sirlashishning uchta usullari ishlatiladi:

- 1) To'g'ri ulanish;
- 2) Shlyuz orqali ulanish;
- 3) Server orqali ulanish.

To'g'ri ulanishda narsalar interneti o'z IP-manzili yoki tarmoq psevdonimiga ega bo'lishi kerak, u bo'yicha ularga istalgan mijoz ilovalaridan murojaat qilish mumkin va ular veb-serverlar funksiyalarini bajarishi kerak. Bunday narsalar bilan interfeys odatda veb-brauzer orqali boshqarish uchun grafik interfeysli web-resurs ko'rinishida bajarilgan. Maxsuslashtirilgan dasturiy ta'minot ishlatilishi mumkin.

So'nggi o'n yillikda IoT dunyoning barcha mamlakatlari tomonidan tan olingan ilg'or texnologiyalardan biriga aylandi. IoT insonlar va predmetlarga IoT infratuzilmasidan foydalanish bilan istalgan joyda, istalgan vaqtda va istalgan kombinatsiyada o'zaro ta'sirlashish imkonini beradi. IoT ekotizimi sensorlardan ma'lumotlarni to'plashni (yoki ishga tushiruvchi qurilmalarga komandalarni jo'natishni), insonlarga intellektual xizmatlarni taqdim etish uchun ularni keyingi tahlil qilish uchun aloqa tarmog'i orqali bulutli platformalarga uzatishni o'z ichiga oladi.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, IoTda har bir predmet o'z noyob identifikatoriga ega bo'lib, ular birgalikda vaqtinchalik yoki doimiy tarmoqlarni hosil qilish bilan bir-birlari bilan o'zaro ta'sirlasha oladigan predmetlar to'plamini tashkil etishi ko'rsatilgan va IoTda identifikatsiyalash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aman M. N., Chua K. C., Sikdar B. Mutual Authentication in IoT Systems Using Physical Unclonable Functions // IEEE Internet of Things Journal. 2017. № 5 (4). P. 1327–1340.
2. А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. Гребешков. «интернет вещей» Учебное пособие. Самара – 2015
3. Макаров С.Л. «arduino uno и rasperry PI 3: от схемотехники к интернету вещей». ДМК Пресс – 2019.
4. Corchia L. et al. Radio-frequency Identification Based on Textile, Wearable, Chipless Tags for IoT Applications Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2019. P. 1–5
5. Cortez M., Hamdioui S., Ishihara R. Design dependent SRAM PUF robustness analysis // 16th Latin-American Test Symposium (LATS). 2015. P. 1–6
6. Shinde A. S., Bendre V. An embedded fingerprint authentication system // International Conference on Computing Communication Control and Automation. 2015. P. 205–208
7. Muhiba Yaxiyaxonova. Ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarning

samaradorligi / O'ZMU xabarlari Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali, 2021, [1/4], ISSN 2181-7324/ 236-239-b.

8. LTE и беспроводные сенсорные сети / А. Футахи, Е. Кучерявый, А. Кучерявый // Мобильные телекоммуникации. – 2017. - №6-10. – С. 38-41.

9. Партнерский проект oneM2M / В.О. Тихвинский // Электросвязь. – 2017. – №11. – С. 18-20.

10. S.R.Ochilova, A.A.Sunnatov raqamli texnologiyalarda buyumlar interneti (iot) ning o'rni. // CARJIS. 2022. №Special Issue 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-texnologiyalarda-buyumlar-interneti-iot-ningo-rni> (дата обращения: 14.05.2023).

11. А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. Гребешков. «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» Учебное пособие. Самара – 2015

12. Макаров С.Л. «ARDUINO UNO И RASPBERRY PI 3: от схемотехники к интернету вещей». ДМК Пресс – 2019.

13. The Internet of Things Enabling Technologies, Platforms, and Use Cases 2017 Pethuru Raj Anupama C. Raman

14. Internet of Things in Biomedical and Cyber Physical Systems 2021 Vijender Kumar Solanki Raghvendra Kumar

15. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. "Academic research in educational sciences", 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889> 8. Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries. "Экономика и социум", 9(88), 147-149.

16. Marjona Yusupova Avaz qizi Yaxiyaxonova Muhiba Maxmudjonovna. Ta'lim muassasalarida "Informatika va AT" fanlaridan mustaqil ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish / algoritmlar va dasturlashning dolzarb muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman / Ст 366-370

17. Yaxiyaxonova Muhiba Maxmudjonovna. Mustaqil ta'limni tashkil etishda ilg'or xorijiy tajribalarning ahamiyati / Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences / VOLUME 1, ISSUE 5, ISSN 2181-1784, SJIF 2021: 5.423

18. Yaxiyaxonova Muhiba Maxmudjonovna, Talabalarning mustaqil topshiriqlar bajarishda intellekt xarita yordamida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi / algoritmlar va dasturlashning dolzarb muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman, 2023-05-15 / ст. 531-535

19. Сети связи пост-NGN / Б.С. Гольдштейн, А.Е. Кучерявый. – СПб.: БХВ Петербург, 2018. – 160 с.

20. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. European journal of innovation in nonformal education, 2(2), 369-373.

21. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.

22. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.

23. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.

24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).

25. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY

- WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
27. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
28. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
29. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
30. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
31. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
32. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
33. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
35. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In «Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция (pp. 25-26).
36. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
37. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
38. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
39. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
40. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
41. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.